

Digitale Editionen im Dienst der Geisteswissenschaften

Strategien zur Gewinnung geisteswissenschaftlicher Nutzerinnen und Nutzer für Repositorien

Neumann, Kathleen

kathleen.neumann[at]gbv.de

Verbundzentrale des GBV (VZG), Deutschland

Stephan, Robert

robert.stephan[at]uni-rostock.de

Universitätsbibliothek Rostock, Deutschland

Zusammenfassung. Für die Erfassung und Präsentation digitaler Editionen kommen unterschiedliche Softwarelösungen zum Einsatz. Aus unserer Sicht bieten Repositorien bereits viele wichtige Funktionalitäten für diesen Zweck. Aufbauend auf dem Open-Source-Repository-Framework MyCoRe entwickeln wir Konzepte und Strategien, um diese Vorteile für die geisteswissenschaftlicher Nutzerinnen und Nutzer besser nutzbar zu machen und die Verwendung von Repositorien in Editionsprojekten attraktiver zu gestalten. Ein zentrales Ziel ist dabei, das Repository bereits im Entstehungsprozess der Edition aktiv einzubinden und so als Werkzeug für die kollaborative Arbeit nutzbar zu machen.

Anhand ausgewählter Projektbeispiele untersuchen wir sowohl die Möglichkeiten der Datenübernahme mithilfe standardisierter Metadatenformate als auch die Anbindung bestehender Dienste wie TEI-Tools und Normdatenservices. Im Vortrag werden Infrastruktur und Datenflüsse vorgestellt, die das Zusammenspiel zeigen. Damit möchten wir den Weg hin zu einer strukturierten und schemakonformen Dateneingabe für digitale Editionen aufzeigen. Unser Beitrag versteht sich zugleich als Einladung zur Diskussion darüber, wie diese Strategien zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien (auffindbar, zugänglich, interoperabel, wiederverwendbar) in den Digital Humanities beitragen können.

1 Motivation und Ausgangslage

Als Infrastrukturbetreiber stellen wir, die Verbundzentrale des GBV (VZG) und die Universitätsbibliothek Rostock (UBR), Repositorien bereit und sorgen so für die langfristige Verfügbarkeit digitaler

Forschungsdaten – auch über die Laufzeit einzelner Projekte hinaus. In dieser Funktion treten regelmäßig Forschende aus dem Bereich der Digital Humanities (DH) mit dem Wunsch an uns heran, digitale Editionen dauerhaft zu publizieren. Die Notwendigkeit aus Sicht der Betreibenden für nachhaltige Datenhaltung trifft hier auf den Bedarf der Forschenden, wissenschaftliche Editionen langfristig zugänglich, auffindbar und nachnutzbar zu machen.

2 Zielsetzung und Lösungsansatz

Nach unserer Einschätzung bieten bestehende Repositorien bereits viele grundlegende Funktionalitäten, um digitale Editionen dauerhaft zu sichern, bereitzustellen und auffindbar zu machen. Aufbauend auf dem Open-Source-Framework MyCoRe haben wir deshalb Konzepte und Strategien entwickelt, um diese Potenziale der DH-Community gezielt zugänglich zu machen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Repositorien nicht nur als Endpunkt der Veröffentlichung, sondern als aktives Werkzeug im gesamten Entstehungsprozess einer Edition eingesetzt werden können.

3 Repositorien als Arbeitsumgebungen

Wir vertreten die Überzeugung, dass Repositorien bereits in der Phase der Texterschließung, Annotation und Kollaboration eine zentrale Rolle spielen können. Deshalb haben wir gezielt Funktionalitäten integriert, die die Arbeit mit dem in der DH etablierten Standard TEI-XML unterstützen. Darüber hinaus ermöglichen Schnittstellen die Anbindung von TEI-Editoren sowie die Integration von Normdaten-Diensten. Ziel ist es, geisteswissenschaftliche Arbeitsweisen so zu unterstützen, dass sie zugleich den Anforderungen der Langzeitverfügbarkeit und Nachnutzbarkeit gerecht werden.

4 Herausforderungen in der Praxis

In der Praxis beobachten wir jedoch, dass digitale Editionsprojekte nach wie vor häufig mit proprietären Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogrammen beginnen. Dadurch bleiben bestehende Standards, Möglichkeiten zur strukturierten Datenaufnahme sowie Fragen der nachhaltigen Archivierung oft unberücksichtigt. Hier setzen wir mit unserem Ansatz an: Die frühzeitige Einbindung eines Repositoriums ermöglicht nicht nur eine strukturierte

und standardkonforme Arbeitsweise, sondern unterstützt auch die Zusammenarbeit in Projektteams und fördert eine nachhaltige Datenhaltung von Anfang an.

Die folgende Tabelle veranschaulicht, welche Anforderungen Forschende typischerweise an digitale Editionssumgebungen stellen – und welche konkreten Angebote Repositorien machen können, um diesen Bedürfnissen zu entsprechen:

Forschende wünschen sich ...	Repositorien bieten ...
Nutzung vertrauter Arbeitsumgebungen und Werkzeuge, die den Editionsprozess unterstützen	Anbindung der Repositorieninfrastruktur an gängige Editierwerkzeuge über Schnittstellen (z. B. Git, Cloudspeicher, OCFL, APIs)
Klare Spezifikationen für Zielformate, Dateistrukturen und empfohlene Werkzeuge	Zentral bereitgestellte Dokumentationen mit Erfassungsrichtlinien, Best Practices und Tool-Empfehlungen
Sichtbarkeit der Ergebnisse während des gesamten Editionsprozesses („WYSIWYG“)	Speicherung standardkonformer TEI-XML-Dateien mit oder ohne Digitalisate sowie Anzeige- und Suchfunktionen
Vermeidung von Datenverlust während des Arbeitsprozesses	Zentrale Datenspeicherung und Sicherung in einer etablierten Repositorieninfrastruktur
Möglichkeiten zum Austausch und zur gemeinsamen Nutzung von Metadaten und Dateien	Schnittstellen und standardisierte Formate zur einfachen Datenweitergabe und Nachnutzung
Gute Auffindbarkeit und Zitierfähigkeit sowie Verknüpfbarkeit mit anderen Daten	Repositorien, die die FAIR-Prinzipien umsetzen und so diese Anforderungen systematisch erfüllen

5 FAIR-Prinzipien als Ziel

Unsere Maßnahmen und technischen Entwicklungen zielen dabei auf eine Umsetzung der FAIR-Prinzipien ab – also der Herstellung von Daten, die auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Reusable) sind. Nur wenn Editionen diesen Kriterien genügen, können sie in der Forschung langfristig genutzt, referenziert und weiterentwickelt werden.

6 Beitrag zur Diskussion

Im Rahmen des Konferenzbeitrags stellen wir unsere Strategien und Anwendungsszenarien anhand der Projekte „Gallia Pontificia online“¹ und „Johann Friedrich Blumenbach – Online“² (beide VZG) sowie „WSRB - ‚Künstliche Werltspröke‘ und ‚Eyn schön rimbökelin‘. Digitale Edition mittelniederdeutscher Spruchsammlungen des 16. Jahrhunderts“³ und „DEMel - Diccionario del Español Medieval electrónico“⁴ (beide UBR) vor.

Eine Visualisierung mit Infrastruktur-Skizze und Datenflussdiagramm zeigt das Zusammenspiel von Repositorium, TEI-Editoren und Normdatenservices. Damit möchten wir zur Diskussion einladen, wie digitale Editionsprojekte durch frühzeitige und aktive Nutzung von Repositorien nicht nur technisch, sondern auch wissenschaftlich profitieren können.

Unser Beitrag richtet sich an Forschende, Projektverantwortliche und Infrastrukturbetreiber gleichermaßen. Ziel ist es, Denkanstöße für eine praxisnahe und nachhaltige Editions-kultur in den Geisteswissenschaften zu geben – und eine stärkere Verbindung zwischen forschungspraktischen Anforderungen und infrastrukturellen Lösungen herzustellen.

¹ <https://qed.perspectivia.net/gallia-pontificia-online>

² <https://blumenbach-online.de>

³ <https://purl.uni-rostock.de/wsrb/edition>

⁴ <https://demel.uni-rostock.de/>